

waarbij, voor de beoefening van dit laatste, zooals verder zal blijken een grondige kennis van bedrijfshuishoudkundige problemen wordt verondersteld, terwijl hetzelfde het geval is van de contrôle-leer, waarbij het oordeel over het beheer door den Heer D. van de zijde van den accountant aanvaard wordt. Daardoor wijken in zijn stelsel Accountancy en Rekeningwetenschap buitengewoon veel van elkaar af.

Wat nu betreft de drie-deelige indeeling der Inrichtingsleer, lijkt het ons toe dat deze niet geheel juist is. Ten deele sluit zij aan bij onze eigen opvatting, verkondigd in „De Accountantscontrole”, no. 2, al. 4, waar een splitsing gemaakt wordt tusschen „administratief deel (zich concentreerend op) van de wijze van behandeling der eerste aantekening) als het organisatorisch deel (betrekkelijk de interne controle)”. Bij de omschrijving des Heeren D. der eerste twee deelen is een volkomen gelijke gedachtengang gevolgd. Maar het derde deel is een onderdeel der „Accountancy” dat gewoonlijk als „cijferbeoordeeling” bekend staat. Ons dunkt dat de spreker de statistische betekenissen der inrichtingsleer — waarnemen, boeken en rubriceeren der feiten — te weinig heeft doen uitkomen, daarentegen uitsluitend aan de concludeerende functie heeft gedacht. Men leze de pagina's 17 en 18. Eer meen ik dat wil men deze functie niet als een separaat onderdeel beschouwen, dat men haar bij de controle-leer diende onder te brengen, omdat zij essentiële betekenis heeft voor de accountantscontrole. Dit blijkt ook uit het nader, hierachter te vermelden betoog van den spreker.

Wij meenen een niet juiste systematiek te ontdekken in een los van de 3-deelige inrichtingsleer behandelde begrootingsvraagstuk. Men kan dit rekenen tot het administratief deel, als orde-maatregel of bij een breeder opvatting van de begrooting, tot het organisatorisch deel in haar betekenis voor de interne controle. De omschrijvingen van den Heer Dijker, maken beide mogelijk. Ten onrechte echter heeft hij het als een aanhangsel der i.l. beschouwd.

Voor de begrooting geeft de spreker evenzeer een 3-deelige scheiding.

- a. de begrooting van baten en lasten,
- b. de begrooting van de beschikbare middelen,
- c. de technische begrooting,

Tegen deze indeeling zouden wij alleen willen inbrengen dat *c* eigenlijk onder *a* valt, voor zoover de i.l. betreft. De begrooting sub *c* in den door den spreker voorgestanen zin „de voorziening van de goederen of materiaal” is geen „rekeningwetenschap”, meer, tenzij zij baten en (of) lasten betreft.

Overigens negeert de Heer D. veel van het bestaande, als hij zegt dat er geen begrootingen in het particulier bedrijfsleven gemaakt worden. Er is in het practisch bedrijfsleven reeds veel begrooting. Bij kostprijsberekening; in fabriekszaken; bij commercieel gedreven overheidsbedrijven; bij banken (liquiditeitsstaten), bij cultuurbedrijven. Vaak in het rekeningssysteem, als bestemmings- en verplichtingsreserven.

Ten slotte voor alle bedrijven, wier expansie aan een zekere installatie gebonden is: het project der onderneming zelve.

Bij de behandeling der controle-leer heeft de geleerde spreker, schrijver dezes al bestrijdende in zooverre gevolgd dat hij schrijft (pag 34):

Tot de taak van den accountants behoort ongetwijfeld, behalve de controle over de juistheid van de cijfers, het oordeel of die cijfers op zich zelf een voldoende en juist geheel geven van het gevoerde beheer, dientengevolge heeft de accountant te zorgen voor een goede bedrijfs-economische statistiek en valt de beoordeeling, of die statistiek geeft een juist beeld van het beheer onder zijn taak. Dit nu is niet te beschouwen als een controle op het beheer zelf, maar is niet anders dan het geven van een volledig inzicht in het gevoerde beheer. Met het verzorgen

der statistiek treedt de accountant niet, middels het cijfermateriaal, in een beoordeeling van het beheer, maar verschafft andere het noodige materiaal om zich daarover een oordeel te vormen. Als bedrijfs-economisch adviseur zal hij dikwijls niet kunen nalaten aan de uitkomsten of aan de statische cijfers zijn beschouwingen vast te knoopen, waarmede dan evenwel nog niet wordt gezegd, dat hij het beheer heeft gecontroleerd.

Men merke in de eerste plaats op de betekenis welke de Heer D. hecht aan de statistiek voor de contrôle-leer.

In de strekking van zijn betoog kunnen wij echter geen tegenstelling zien t.o. van onze door den spreker bestreden meening, alleen zeggen wij de onze korter en kunen wij dit ook doen, omdat de geachte spreker hier met zijn controle-opvattingen in de klem kan komen en zijn paraphraseering hem de kans biedt de elders dan in zijn les verkondigde stellingen te kunnen handhaven. „Elders dan in zijn les,” schrijven wij, want daarin is van de private- en publieke taak-stellingen niets vermeld, hetgeen ons niet zoo bout doet zijn te vermoeden, dat zij geabandonneerd zijn. Echter drong de Heer Dijker bij een splitsing tusschen het „mechanisch” en het „beschouwend” deel der controleer het begrip der totaal-contrôle op den voorgrond; zij staat t.o. de lijncontrole waarbij uitsluitend de bestaande aantekeningen worden gecontroleerd. Het heet daarvan:

Een lijncontrole, op deze wijze opgevat, vereischte weinig studie; te haren behoeve kan worden volstaan met het geven van die regelen, welke de doeltreffendheid van de controle kunnen bevorderen.

Dat een controle die de bestaande aantekeningen op den voet volgt „weinig studie” vereischt, is een onbegrijpelijke uitspraak van iemand die jarenlang kandidaten opleidde in de controle-leer. De controle-arbeid als middel tot het scheppen van een basis voor het dragen van een verantwoordelijkheid, vereischt jarenlange nauwgezette studie van alle details en van den volledige samenhang der administratieve onderdeelen.

Toegegeven zij dat onder bepaalde omstandigheden een totaal-contrôle effect kan sorteeren, maar de mogelijkheid van verschuiving kan een ernstig gevaar voor den accountant inhouden. Ze maakt de *controle*-leer geheel tot een *risico*-leer.

Niettegenstaande onze dubia, achten wij de les van den Heer Dijker een moment in den ontwikkelingsgang van de *geschreven* leer over accountancy in ons land.

Dr. A. STERNHEIM

INGEZONDEN

NAKLANKEN VAN HET CONGRES

Bijna had ik het woord genomen in verband met de inleiding des Heeren Reder. Het leek mij evenwel verstandiger, mijne opmerkingen te maken in ons blad, in plaats van op het Congres. Den aandachtigen lezer zal wel blijken, waarom.

De Heer Reder verkondigt op den laatsten regel van bladz. 3 en den eerste van bladz. 4 als zijne meening, dat het publiek méér vertrouwen zal stellen in een rapport, met een firma-naam onderteekend.

Ik hoop, dat de geachte inleider zich daarmede vergist.

Het is ons allen wel eens overkomen, dat wij te doen hadden met eene firma, advocaten, assurantie-mensen, effecten-make-laars of iets dergelijks, en dat wij — komende om eene aanmer-

king te maken — werden ontvangen door iemand, die ons tot zijn leedwezen moest mededeelen, dat zijn compagnon die zaak behandeld had, en dat die compagnon er toevallig niet was.

Wanneer wij nu eene accountantsfirma nemen, bijv. de door den Amerikaanschen humorist P. B. Wordhouse genoemd "well-known firm of Appleby, Appleby, Appleby, Appleby, Hoots, Toots & Appleby", dan stel ik me het volgende onderhoud voor:

— Met wien heb ik het genoeg?

— Mijn naam is Jones. Mijn naam komt nog niet in de firma voor; ik ben een der volledig bevoegde medewerkers.

— Ik wil eene inlichting vragen omtrent dit rapport.

— Laat eens zien: de handteekening is — geloof ik — van meneer A., maar deze heeft waarschijnlijk geteekend bij afwezigheid van meneer B., die het werk opdroeg aan medewerker C., die het liet uitvoeren door den verantwoordelijken Ien klerk D.

Dat kan toch niet goed zijn. Op het Congres hoorden wij achtereenvolgens nemen: moral, legal en professional, responsibility. De Heer Reder qualificeert niet. Mag ik hem in overweging geven: collectieve, of coöperatieve verantwoordelijkheid?

Naar mijne opvatting moet die verantwoordelijkheid zijn: in de eerste plaats moreel, maar daarna: persoonlijk.

De taak, het werk, de verantwoordelijkheid van den accountant is bij uitstek zaak van één man, en niet van 5 of 6 lieden.

Nu moge het een feit zijn, dat firma's als Price Waterhouse & Co. en andere bestaan, en misschien een noodzakelijk kwaad zijn geworden. mijne sympathie heeft dat verschijnsel niet.

A. J. RUTGERS

Tilburg, Juli 1926.

P.S.

Op het congres trok het mijne aandacht, dat het woord accountant vertaald is in: Fransch, Deensch, Duitsch, Italiaansch, Noorsch, Poolsch, Rumeensch, Russisch, Spaansch, Tsjechisch, en Zweedsch.

Wij hebben nog altijd het Engelsche woord. En bovendien spreken zooveel menschen in Holland het nog verkeerd uit.

Om dat euvel tegen te gaan, beveel ik aan de collega's als ezelsbruggetje het volgend versje ter verspreiding aan:

De heer Jac. van der Pant
Is van beroep accountant
En ook zijn zoontje Fransie
Is bestemd voor d'Accountancy.

R.

Naschrift

Inderdaad is een „onderhoud", gevoerd in den toon en den geest als door den heer *Rutgers* hierboven werd aangegeven, niet goed.

Ik begrijp echter niet, wat dit met het vraagstuk van de organisatie van groote accountantskantoren te maken heeft. Bedoelt de heer *Rutgers*, dat men in de praktijk misbruik kan maken van het feit, dat bij de groote accountantskantoren een aantal personen gezamenlijk de functie vervullen, welke de alleen-werkende accountant uitsluitend voor zich zelf behouden heeft? Misbruik in dien zin, dat de één zich verschuilen zal achter den ander, ten einde te ontkomen aan de gevolgen der verantwoordelijkheid, welke de uitoefening van het beroep met zich moet brengen? Ik moet aannemen, dat dit inderdaad zijn bedoeling is; ik begrijp anders zijn gedachtengang niet.

De heer *Rutgers* beziet, hij houde mij het woord ten goede, de kwestie dan toch wel van een benepen standpunt. Menschen, die er zóó zonderlinge opvattingen op na houden als de leden enz. van de denkbeeldige firma „Appleby, Hoots, Toots & Appleby" komen, de heer *R.* kan gerust zijn, niet aan het hoofd te staan van groote accountantskantoren. Dergelijke kantoren worden niet „opgericht", maar gevormd door jaren langen, gestadigen, ernstigen beroepsarbeid van vakgenooten, die hun verantwoordelijkheidsgevoel, willen zij slagen, belangrijk boven het „Appleby-peil" moeten houden. Ware het anders, de praktijk zou niet zoo onmiskenbaar hebben geleid tot een *gelijktijdigen* groei van den omvang der onder een gemeenschappelijken naam werkende „grooten" kantoren en van het gebruik der accountantsbemiddeling in het algemeen.

Indien de heer *Rutgers* de moeite wil doen, het door hem geciteerde betoog op blz. 4 van mijn referaat nog eens rustig te herlezen in het verband van het geheel, zal hij waarschijnlijk tot de slotsom komen, dat zijn hierboven gemaakte desbetreffende opmerking moeilijk als uitgangspunt kan worden genomen voor verdere discussie. Argumenten wil ik gaarne bestrijden; niet echter „houwen", die buiten de scherm-techniek vallen.

H. R. REDER

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Wetenschappelijke mededeelingen van het Nederlandsch Instituut van Doctorandi in de Handelswetenschappen, Driemaandelijksch tijdschrift, Uitgave van N.V. Dorsman en Odé's Boekhandel en Drukkerij, Vlaardingen. Prijs per jaargang f 2.50.

Handelsrecht 6e druk, *Mr. Dr. M. Spaander*, uitgave van *P. Noordhoff*, Groningen.

Reziprocentafel van *Dr. M. van Haften*, uitgave van *P. Noordhoff*, Groningen, prijs f 2.40.